

YANGI O‘ZBEK HIKOYACHILIGIDA INSON RUHIYATI (ABDUQAYUM YO‘LDOSH ASARLARI MISOLIDA)

TerDPI o‘qituvchisi Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi,

TerDPI talabasi Abdiyeva Mehriniso Farxod qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi o‘zbek adabiyotining ulug‘ ijodkori bo‘lmish Abduqayum Yo‘ldoshning hayot va ijod yo‘li, uning noyob hikoyalari va bu hikoyalardagi personajlarning ruhiyati, zamonaviy o‘zbek adabiyotining jilg‘alari haqida fikr yuritimiz.

Kalit so‘zlar: Abduqayum Yo‘ldosh hayoti, ijodi, zamonaviy ruh, nasriy asar, yangi hikoyalari, personajlar, ularning ruhiyati.

Аннотация: В этой статье мы обсудим жизненный и творческий путь Абдугаюма Йолдоша, великого творца новой узбекской литературы, его уникальные истории и психику героев этих рассказов, а также перипетии современной узбекской литературы.

Abstract: In this article, we will discuss the life and creative path of Abduqayum Yoldosh, the great creator of new Uzbek literature, his unique stories and the psyche of the characters in these stories, and the twists of modern Uzbek literature.

Key words: Abduqayum Yoldosh’s life, work, modern spirit, prose work, new stories, characters, their mentality.

Yangi (zamonaviy) o‘zbek adabiyoti moziy (ta’rix, o‘tmish) adabiyotlaridan farq qiladi. Albatta, ikki adabiyotlarda ham inson tushunchasi yotadi. Boringki, o‘tmish adabiyotlaridan zamon nuqtayi nazaridan, bosh obrazlar va personajlardagi o‘zgaruvchanlik, xilma-xillik ulardagi ruhiyat bilan ajralib turadi.

Ijodkor badiiy asarda qahramon xarakterini ochib berishda turli vosita va uslubdan foydalanadi. Bu esa muallifdan alohida mahorat talab etadiki, asar qahramoni xarakterini to‘la ochib berish asar badiiy qiymatini yanada oshiradi. Atoqli adabiyotshunos T.Boboyev o‘zining ilmiy qarashlarida xarakter haqida to‘xtalib o‘tar ekan, quyidagi fikrlarni keltirib o‘tadi: “Xarakter – ma’lum ijtimoiy faoliyat tipi. Xarakter, L.I.Timofeyev ayganidek, obrazning yadrosi. Xarakter, birinchi navbatda, konkret hayotiy sharoitda o‘z individual xatti-harakatlari va ruhiy kechinmalari bilan namoyon bo‘ladigan insonning aniq tasviri. Umuman aytganda, qahramonning muhim xususiyatlarini aniqlaydigan asosiy belgilar majmui xarakter deb yuritiladi” [T.Boboyev.—Adabiyotshunoslik asoslaril. T:—O_zbekiston. 2002-y. B. 52]

Adabiyotda inson ichki dunyosining chuqur badiiy tadqiqi “badiiy psixologizm” deb ataladi. Boshqacha aytganda, psixologizm – adabiyot va san’atda insonning turli psixik holatlari, ruhiy kechinmalarini teran tasvirlash demakdir. Shu o‘rinda badiiy psixologizm tushunchasining maydonga kelishi va qamrovining kengayishiga asos bo‘lgan psixologik yondashuv haqida to‘xtalib o‘tish lozim. Bu borada o‘zbek adabiyotshunosligida A.Alimuhamedov, H.Umurov, D.Quronov kabi olimlar muhim tadqiqotlar olib borganlar. [Алимухамедов А. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларида психологик тасвир // Ўзбек адабий танқиди (Антология). Тошкент, Турон-Иқбол, 2011. 544 б. Б. 51-64; Умуров Х. Бадий психологизм ва ҳозирги ўзбек романчилиги. – Тошкент, Фан, 1983; Қуронов Д. Роман ҳақида айрим мулоҳазалар. 22.03.2013 web:]

Yangi o‘zbek adabiyotida shunday ijodkorlar borki, ularning asarlari, boringki kichik-kichik hikoyalari ham matbuot yuzini ko‘rar ekan kitobxon qalbini zabt etadi, unda fikrlashni, tafakkur qilishni uyg‘otadi. Shunday ijodkorlardan biri Abduqayum Yo‘ldoshdir. Keling dastavval uning hayoti haqida qisqacha aytib o‘tsak.

Abduqayum Yo‘ldosh 1962-yil 29-fevralda Samarqand viloyatining Qo‘shrabot tumanida tug‘ilgan. Toshkent Politexnika institutini (hozirgi Texnika universiteti) bitirgan (1985). “Qaro ko‘zim. Shayx ur-raisi” (1990), “Sunbulaning ilk shanbasi” (1998), “Timsohning ko‘z yoshlari” (2003), “Parvoz” (2004), “Bir tun va bir umr” (2007) kabi kitoblari nashr etilgan. R.Bredberi, A.Kristi, F.Braun, E.Potter hikoyalarini, Ye.Berezikovning “Buyuk Temur” romanini (H.Shayxov bilan hamkorlikda), P.Shermuxamedovning “Buyuk Xorazmiy” romanlarini o‘zbekchaga tarjima qilgan. “Shuhrat” medali bilan taqdirlangan (1999).

Ijodkorning zamonaviy ruhda yaratilgan hikoyalari talaygina. Keling, dastavval, “Yetim so‘z” hikoyasini olaylik. Bu hikoya tamomila hozirgi zamon insonlariga aloqador. Amoldorlarning kerilib gapirishlari, ishga kelganda esa, qo‘lidan hech narsa kelmasligini ijodkor ochib bergan. Sunnatning kichkinagina bir o‘yiniga bardosh bera olishmaydi, boringki, ular o‘z maqolalarining tag sarlavhasiga, jurnallariga “Biz bormiz, sen aslo e‘tiborsiz qolmaysan, Sunnat” deb yozishgan va bundan shuhrat,

maqtovlar ham kutishayotgan edi. Sunnatning tabiyatida, ruhiyatida allaqanday bir jimlikmi, bo'shliqmi bor, u doim kelajagi haqida qayg'urar va har vaqt rejalar tuzib yuradigan, tiyrak nigohli, dunyoga hayrat ko'zlari bilan boqadigan bola. Ijodkor hikoyani aytilgan so'z, va'da asossiz qolgani uchun "yetim so'z" deb nomlagan bo'lsa ajab emas.

Asarda yosh bola ruhiyatini badiiy mahorat bilan tasvirlangan, ya'ni kichik Sunnatning katta yoshdagi insonlarning balandparvoz va'dalariga ishonib, xursandchiligidan yettinchi osmonga uchganday, bir joyga o'tirolmay yangi oilasini intiq holda kutganligi, va pufakchaday omonat orzular hayolida sabrsizlanganligini ko'rishimiz mumkin.

O'zim shu ahvoldaman-u, yaramga tuz sepmoqchiday, joyida o'ynoqilab tipirchilab turgan Sunnat so'rab qolsa bo'ladimi: – Uyimiz qaysi qavatda? "Uyimiz"? O'lay agar, tarsaki tortib yuborishimga sal qoldi.

Shu parchaning o'zida ham yosh bolaning umid daraxtlari gullamay so'layotganiga guvoh bo'lamiz. Uning berilgan va'dalar quruq gap ekanligiga ishonchi komil bo'lgach, ichki olamidagi yosh, o'ynoqi bolakayning faqat jismigini tirik qolganday yurardi. Buni quyidagi parcha orqali ifoda etmoqchimiz:

Sunnatning yoniga bordim. U kompyuter ekranidan ko'z uzmas, bekorchi bir nimalarni chizib o'tirardi. Unga diqqat bilan qarab turaverdim. Ammo bolakay menga mutlaqo e'tibor bermadi, baayni yonida begona, notanish odam turganday... Xo'jayin ikkalamiz ishxonaga qadar "miq" etmay keldik...

"Hayot beshafqat" bu hikoya bizga hayotning past-u baland cho'qqilari borligini, yaxshi kunlarimiz kabi yomon kunlarimiz bor ekanligini, ammo bu kunlarni Allohim bizga sinov qilib berganligini, bu sinovlardan biz odamiyligimizni, nomusimizni saqlagan holda chiqishimiz kerakligini uqtiradi. Hikoyada Suyunning o'zida yo'q bo'lgan narsalarni bor deb kerilishi, kalondimog'ligi o'z boshiga yetadi. Bir narsa doim hayollarimni band etadi, aslida hayot beshafqatmi, yoki undagi insonlarmi? Biz o'z hayotimizni o'zimiz barbod qilib, keyin osongina barchasida hayotni ayblaymiz. Hikoya qahramonlaridan Shokir aka ham qizining boshiga

tushganlarida hammani (hayotni ham) ayblaydi. Undagi bu alam, qasos hissi nafsini uygʻotib gunoh ishlar qilishga boshlaydi va u begunoh qiz Oygulning hayotini barbod qiladi. Aslida Shokir akani ham ayblash notoʻgʻri, chunki u bir ota, qizi uchun joni achiydi yana Oysuluv yagona qizi edi, nachora endi barchasiga kech.

Yozuvchining keyingi yana bir hikoyasi “Hayot endi boshlanadi”dir. Bu hikoyada oʻzbekning sodda, samimiy, hayotdan har doim umid qilib, yaxshi narsalarni soʻrab yashaydigan Toshkentboy ismli qishloq yigiti tasvirlanadi. Bu personaj orqali yozuvchi oʻzbeklardagi soddalik va samimiylikni, begʻuborlikni, umid va kelajakka boʻlgan ishonch tuygʻusi kuchli ekanligini koʻrsatib bergan. Toshkentboyning tugʻilgan sanasi ham gʻayritabiiy 1964-yil 29-fevral. Barchamizga sir emaski, 29-fevral toʻrt yilda bir marotaba keladigan kundir. Balkim ijodkor Toshkentboy doim boshqalarni oʻylab yashaydigan, jigarlarini deb hayotining oʻtib ketayotganini ham sezmayotgan, sezayotgan boʻlsada bir kun hammasi yanada yaxshi boʻlishiga ishonayotgan, umid qilib yashayotgan kam sonli insonni tasvirlagani uchun bu sanani tanlagandir.

Qoʻshimcha sifatida aytish mumkinki, Abduqayum Yoʻldoshning oʻzi ham shu sanada, yili boʻlsa shunga yaqin 1962-yilda tugʻilgan. Toshkentboy butun hayoti davomida oʻzini oʻylamasdan yashagan, 8 ta uka-singlisini uyli-joyli qilib olay keyin oʻzim uchun yashayman deb umri oʻtayotgan yigitdir. U oʻzini doim “hayot endi boshlanadi” deb ishontirardi va shunga umid qilardi. Lekin hayot sen ishlaringni bitirib boʻlguningcha toʻxtab turadigan narsa emas. U suv kabi oʻtib ketadi, bir kiprik qoqquningcha umring tugaydi, buni sezmay ham qolasan. Toshkentboy umid qilib, ishonib yashadi hatto hayotining soʻngi lahzasida ham “hayot endi boshlanadi” deb aytdi. Ammo uning hayoti tugagan edi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Zamonaviy oʻzbek adabiyoti ham, zamonamiz kishilarining ahvoli, ruhiyati, orzu-intilishlari va maqsadlarini toʻlaqonli ochib beradi. Abduqayum Yoʻldosh yaratgan obrazlarni ularning xarakterini tushunish uchun uning birgina hikoyasini oʻqib chiqish kifoya qilmaydi, negaki, bir asarida yaratgan obraz va uning xakteri boshqa bir asaridagi obrazning davomidek tuyuladi. Bu ijodkorlarning,

nafaqat Abduqayum Yo‘ldosh, shuningdek Nazar Eshonqul, Salomat Vafo, Qo‘chqor Norqobillarning hikoyalarini o‘qigan kitobxon zerikmaydi, olam-olam quvonch va ma’no olishi, shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qobulova N, “Erkin A’zam nasrida davr va inson konsepsiyasi” filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya, Samarqand, 2020 y.
2. Yo‘ldoshev A. “Mashaqqatlar osha yulduzlar sari”. Hikoyalar. Toshkent- “Yangi asr avlodi” - 2021.
3. Abduqayum Yo‘ldoshev, “Ishq afsunlari” Toshkent, “Yangi asr avlodi”, 2019-y.,
4. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
5. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
6. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
7. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
8. O‘rolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42)).
9. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.
10. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.